

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЮ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК І МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Єсєв А.І.

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія", старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і систем

ANALYSIS OF TEMPERATURE CONTROL METHODS OF SHIP POWER PLANTS AND METHODS OF INCREASING THEIR EFFICIENCY

Yesyev A.

Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", Senior Lecturer of the Department of Ship Power Plants and Systems

Анотація

У статті розглянуто основні методи вимірювання температурних параметрів суднових енергетичних установок та їх особливості. Проведено аналіз та заходи щодо підвищення ефективності технічного використання сучасних вимірювальних приладів. Надано рекомендації щодо практичної експлуатації.

Abstract

The article considers the main methods of measuring temperature parameters of ship power plants and their features. The analysis and measures to improve the efficiency of technical use of modern measuring devices are presented. Recommendations for practical operation are provided.

Ключові слова: температура, вимірювальний прилад, термодатчик, перевірка.

Keywords: temperature, measuring device, temperature sensor, check.

На сучасних суднах для виміру температурних параметрів енергетичної установки широко використовуються електричні вимірювальні прилади. Вимірювання неелектричних величин електричними вимірювальними приладами здійснюється перетворенням вимірюваної величини спочатку в проміжну, а потім в залишковий результат. Прилади, що використовуються для таких вимірювань, мають **три самостійні вузли**: датчик (**sensor**), перетворювач (**transmitter**) і показчик (**indicator**), з'єднані електрично.

Місця встановлення вищевказаних приладів (показчиків) обумовлюються значним видаленням від точок контролю вимірюваної величини. В основному такі прилади встановлюються на контрольній консолі ходового містка (**Bridge Control Console**) і машинної контрольної консолі в центрального поста управління (**Engine Control Console**) для візуального контролю найбільш важливих параметрів суднової енергетичної установки. Як правило, показчиками температури служать **аналогові та цифрові прилади**. На сучасних суднах візуальний контроль всіх параметрів енергетичної установки здійснюється судновою системою моніторингу і сигналізації (**Alarm monitoring system**). При цьому візуальний контроль та сигналізація щодо відхилення параметрів здійснюється з моніторів (дисплеїв) які виконують функцію показчика.

Оскільки перевірка всіх трьох вузлів вимірювального приладу у незалежній метрологічній службі не передбачається, її необхідно періодично виконувати в умовах експлуатації. Для цього використовуються переносні калібратори температури.

• **Калібратори температури (temperature calibrator)** призначені для перевірки та калібрування в умовах експлуатації засобів вимірювань те-

мператури, включаючи скляні та манометричні термометри, термометри опору та термопари, а також реле температури.

Калібратори температури поділяються на **сухоблочні та рідинні**. Суть роботи калібратора температури полягає в наступному: чутливий елемент термометра (щуп, колба, термобалон і т.д.), що перевіряється, вставляється в спеціальне гніздо калібратора з мінімальним зазором (для сухоблочних калібраторів); калібратор входить у роботу; враховуючи номінальні параметри термометра, що перевіряється, встановлюється температура нагрівання калібратора; візуально контролюються показання температури калібратора (покази дисплея) і температури термометра (рідинного або стрілочного), що перевіряється.

Перевірку термометрів опору (resistance bulb) можна здійснювати за таблицею (певної температурі відповідає певний опір) або безпосередньо, не відключаючи, а лише перемістивши зі штатного місця в гніздо калібратора (при цьому необхідно порівнювати показання температури калібратора і температури термометра, що перевіряється, фіксується на дисплеї контролю параметрів енергетичної установки).

Перевірку контактних термодатчиків/реле температури (thermo switch) можна проводити аналогічно, контролюючи вихідний ланцюг мультиметром або спрацювання аварійно-попереджувальної сигналізації.

Перевірка термометрів (термодатчиків) виконується в суднових умовах у строки, передбачені планом технічного обслуговування суднових технічних засобів (**PMS – Planning Maintenance System**) затвердженим Судноплавною Компанією. При виявленні несправності або великої похибки вимірювання термометра (термодатчика), проводиться

його позапланова перевірка і, у разі необхідності, заміна.

Слід врахувати, що періодична перевірка засобів контролю температури забезпечує ефективний та надійний контроль температурних параметрів суднової енергетичної установки, що у результаті підвищує надійність роботи суднових технічних засобів та безпеку мореплавання.

Для прикладу наведено **сухоблочний калібратор SIKATP 17650S** (рис. 1) з основними технічними даними:

- Тип: Сухоблочний.
- Діапазон відтворюваних температур: Тнавк. ... +650 °С.
- Нестабільність: $\pm 0,05^\circ\text{C}$.
- Робоча зона: $\text{Ø}28 \text{ мм} \times 150 \text{ мм}$.

- Напруга живлення: 110/240 В, 50-60 Гц(Hz).

- Виробник: Sika, Німеччина.

Сухоблочний калібратор SIKATP 17650S дозволений для застосування на морському і річковому транспорті і має міжнародний сертифікат DNVGL. Відповідно до цього сертифіката, калібратор SIKATP 17650S може застосовуватися на судах і в офшорних підрозділах. Калібратор має широкий діапазон відтворюваних температур (Тнавк. ... +650°C) і застосовується для перевірки термоперетворювачів опору, термопар і перевірки теплових реле. Складається з металевого блоку діаметром 28 мм та глибиною занурення 150 мм. Нагрівання здійснюється за допомогою системи встановлених нагрівальних елементів.

Рис. 1. Сухоблочний калібратор температури (Dried Temperature Calibrator).

Рідинні калібратори застосовуються для перевірки і калібрування засобів вимірювання і реле температури незвичайної форми і розмірів, які занурюються безпосередньо в рідину без ізолюючого повітряного зазору, що призводить до прямого температурного контакту між калібратором і перевіреним засобом вимірювання. Рідину можна вибрати залежно від необхідної температури перевірки.

Для прикладу наведений **рідинний калібратор SIKATP M255S** (рис. 2) з основними технічними даними:

- Тип: Рідинний.
- Діапазон відтворюваних температур: Тнавк. ... +255 °С.
- нестабільність: $\pm 0,05^\circ\text{C}$.
- Робоча зона: $\text{Ø}60 \text{ мм} \times 170 \text{ мм}$.
- Напруга живлення: 110/240 В, 50-60 Гц(Hz).
- Виробник: Sika, Німеччина.

Рис. 2. Рідинний калібратор температури (Liquid Temperature Calibrator).

Калібратори температури є приладами які служать для перевірки засобів вимірювання температури. Тому їх щорічна перевірка з НАНЕСЕННЯМ ВІДБИТКА ТАВРА І ВИДАЧЕЮ АКТА перевірки акредитованою береговою метрологічною службою є обов'язковою.

• Для безконтактного контролю температури різних поверхонь (обладнання, механізмів, трубопроводів та ін.) зараз широко застосовуються інфрачервоні термометри (infrared thermometer).

Інфрачервоний безконтактний термометр ще має спеціальну назву **пірометр** (від грецьких слів

πυρ - вогонь і μέτροο - вимірюваю). Пірометр призначений для дистанційного вимірювання температури поверхні твердих тіл. Принцип дії інфрачервоного термометра заснований на вимірюванні амплітуди електромагнітного випромінювання від об'єкта в інфрачервоній частині спектра і наступному перерахунку виміряного значення в потужність теплового випромінювання. Теплове випромінювання, сфокусоване оптичною системою, передається на датчик - перетворювач, на виході якого виникає електричний сигнал, пропорційний значенню температури поверхні виміру. Цей сигнал проходить через електронний перетворювач, потрапляє в лічильний пристрій, результати з якого відображаються на дисплеї (рис. 3).

Рис. 3. Принцип дії інфрачервоного термометра (infrared thermometer).

1 – Поверхня об'єкта, що вимірюється. 2 – Теплове випромінювання від об'єкта. 3 – Оптична система. 4 – Датчик-перетворювач. 5 – Електронний перетворювач. 6 – Рахунковий пристрій. 7 – Корпус приладу. 8 – Курок-кнопка. 9 – Дисплей.

Щоб замірити температуру об'єкта, потрібно навести інфра-червоний термометр на об'єкт і натиснути кнопку. Отримана температура відразу відображається на дисплеї. Щоб центр плями вимірювання припав на потрібну точку поверхні, що перевіряється, прилад має лазерний цілеуказатель, світлова точка якого зміщена від центру плями вимірювання приблизно на 2 см. Відстань до об'єкта може бути будь-якою, дальність дії термометра обмежена діаметром плями та прозорістю середовища.

Сучасний безконтактний інфрачервоний термометр має такі основні технічні характеристики:

- оптичний дозвіл (співвідношення відстані до діаметру плями);
- діапазон вимірюваних температур (гранично від -50 до 4000°C);

- точність виміру (від $\pm 1\%$ до $\pm 2\%$);
- швидкодія (у хороших моделей дуже висока - менше 1 секунди);
- випромінювальна здатність - змінна або фіксована;
- пристосування для націлювання - оптичний або лазерний приціл.

Знаючи оптичну роздільну здатність приладу, можна правильно вибрати відстань до об'єкта. Справа в тому, що пляма вимірювання не повинна перевищувати розмір об'єкта, що перевіряється. Інакше інфрачервоний безконтактний термометр вимірюватиме ще й температуру навколишніх предметів, які потрапили в зону плями. А це вводить штучно створену похибку і не дозволяє точно виміряти температуру саме потрібної поверхні.

Рис. 4. Зовнішній вигляд інфрачервоного термометра.

Для прикладу на рис. 4 показано зовнішній вигляд інфрачервоного термометра (пірометра) VENETECH GM530 (виробник КНР). Основні технічні дані:

- мінімальна температура виміру - 50^oC;
- максимальна температура виміру - 530^oC;
- максимальний діапазон роботи – 50 м;
- точність, +/- мм/м - 1,5;
- лазерний діод;
- текстово-цифровий РК-дисплей.

Слід зазначити, що досить часто експлуатаційний персонал (мотористи, механіки і навіть старші механіки) іноді нехтують зняттям показань передбачених локальних термометрів, а користуються лише інфрачервоним термометром, не враховуючи те, що інфрачервоний термометр вимірює температуру зовнішньої поверхні (труби, корпусу і т.д.), а не вимірює температуру внутрішнього середовища (води, масла, газу і т.д.). При цьому є різниця між фактичними температурами зовнішньої поверхні і внутрішнього середовища, яка обумовлюється процесом теплопередачі від внутрішнього середовища до зовнішньої стінки поверхні і залежить від коефіцієнта теплопередачі для кожного конкретного випадку, що враховує властивості матеріалу (мідь, сталь, чавун і т.д.), товщину стінки, стан поверхні (фарба, наліт, іржа і т.д.) і властивості внутрішнього середовища. Різниця може становити від 5 до 10 ^oC і більше (для кожного конкретного випадку).

Волога та повітря можуть потрапити в систему холодоагенту суднових холодильних установок при недостатньому осушенні та вакуумуванні системи після монтажу або після ремонту, при заправленні системи холодоагентом і мастилом, при роботі установки на вакуумі. Вищевказані фактори є вкрай негативними і у випадках їх виявлення необхідно вживати відповідних заходів для їх усунення

Волога в системі холодоагенту.

Холодильні агенти, зокрема фреони, дуже обмежено розчиняють воду. Волога, що опинилася в системі, сконденсувавшись, циркулює разом з фреоном і, залишаючись у вільному стані, зберігає всі свої фізичні властивості, особливо здатність замерзати при негативних температурах. Тому при дроселюванні холодоагенту, що супроводжується різким зниженням температури, можуть утворюватися льодові пробки, які частково або повністю закупорюють дросельний отвір (сідро з фільтром) ТРВ. Внаслідок цього зменшується або повністю припиняється надходження рідкого холодоагенту в прилад охолодження. Наявність вологи в системі також призводить до вкрай небажаних наслідків: вода в системі викликає корозію металів; іржа, що змивається фреоном з поверхні трубопроводів та апаратів, забиває дросельні отвори ТРВ. У присутності води фреон вступає в хімічну реакцію з міддю, яка випадає у вигляді тонкого шару на сталевих поверхнях деталей компресора (обмінні поверхні), що порушує його роботу. Тому до видалення вологи з систем холодоагенту холодильних установок, включно з установками кондиціонування повітря, висуваються особливі вимоги.

Вологу, що проникла в систему, видаляють за допомогою поглиначів-адсорбентів, якими заправляється фільтр-осушувач, або фільтр-осушувач із твердим змінним серцевиком (картридж) з матеріалу типу «молекулярне сито», що поглинає вологу та кислоти, які знаходяться в системі при низьких та високих температурах конденсації. У разі появи ознак наявності вологи в системі необхідно відразу включити в роботу фільтр-осушувач. На деяких установках фільтр-осушувач не має обвідної лінії (by-pass фільтра-осушувача) і, отже, знаходиться в роботі постійно (Рис.1). Також у цьому випадку, залежно від кількості вологи, що потрапила в систему, рекомендується кілька разів (з інтервалом не менше 4-х годин роботи установки) зробити заміну адсорбенту у фільтрі-осушувачі до зникнення ознак наявності вологи в системі.

Рис. 1. Схема холодильної установки.

BML – Ручний запірний вентиль з прямим проходом.

BMT – Ручний запірний T-подібний вентиль.

DX – Фільтр-осушувач.

SGI – Оглядове скло на рідинній магістралі.

BBML – Ручний запірний вентиль обвідної лінії з прямим проходом (by-pass фільтра-осушувача).

Силікагель (silica gel) – поглинач-адсорбент. Являє собою мінеральну тверду високопористу речовину, здатну поглинати вологу. Насичений вологою силікагель підлягає регенерації (осушенню з відновленням активності). Для цього його прожарюють в електропечі при температурі $\approx 150^\circ\text{C}$ протягом 4-х годин. У суднових холодильних установках застосовується гранульований силікагель (розмір гранули 1,5-3,5 мм), що постачається в герметичній упаковці.

Цеоліт (zeolite) – поглинач-адсорбент. Є твердою синтетичною речовиною, також здатною поглинати вологу. Цеоліт, порівняно з силікагелем, має велику поглинальну здатність. Причому пори цеоліту не забиваються мастилом, як це відбувається з силікагелем. Недоліком цеоліту є недостатня механічна міцність. В процесі експлуатації в фільтрах-осушувачах він має властивість подрібнюватися, проникати в фільтри ТРВ і забивати їх. В суднових умовах цеоліт зазвичай регенерації не підлягає через високу температуру відновлювального процесу ($\approx 550^\circ\text{C}$). У суднових холодильних установках застосовується гранульований цеоліт (розмір гранули 1,5-3,5 мм), що постачається в герметичній упаковці.

Найбільш поширені та застосовуються в експлуатації в даний час розбірні фільтри та картриджі до них з матеріалу типу «молекулярне сито», що поглинає вологу та кислоти, які знаходяться в системі.

Повітря в системі холодоагенту.

Повітря може виявитися в системі холодоагенту внаслідок недостатньо ретельного вакуумування її перед початковим заповненням фреоном, при розкритті компресорів, апаратів, допоміжного

обладнання та окремих ділянок системи для ремонту і профілактичного огляду, а також при роботі установки на вакуумі. Незалежно від того, в якій частині установки повітря проникло в систему, воно накопичується в конденсаторі, оскільки гідравлічний затвор, утворений зрідженим фреоном у нижній частині конденсатора (або ресивера), перешкоджає прориву повітря у випарну систему. За наявності суміші повітря та пара фреону загальний тиск у конденсаторі p_k складається з парціального тиску пари фреону p і парціального тиску повітря p_v :

$$p_k = p + p_v \quad (1)$$

Парціальний тиск пари фреону залежить від температури охолоджувальної води, що проходить через конденсатор, а парціальний тиск повітря – від його кількості в конденсаторі. Наявність у системі холодоагенту повітря та інших газів, які не конденсуються, призводить до підвищення тиску в конденсаторі, в результаті чого холодопродуктивність установки зменшується, а споживана потужність збільшується. До того ж, разом з повітрям у систему потрапляє волога, яка завжди міститься в повітрі.

Для видалення повітря з конденсатора рекомендується зупинити компресор, закрити вентиль на рідинній лінії після конденсатора і протягом 3-4-х годин прокачати його водою для підвищення процентного вмісту кисню в пароповітряній суміші, що підлягає видаленню. Повітря випускають, відкриваючи повітряний запірний вентиль, наявний у верхній частині корпусу (обичайки) конденсатора. У разі відсутності такого вентиля повітря варто випускати з верхньої точки нагнітального трубопроводу, послаблюючи штуцерну гайку одного із з'єднань. Повітря випускають до тих пір, поки тиск у

конденсаторі не стане близьким до рекомендованого оптимального (визначається за манометром, встановленим на нагнітальному боці компресора). Необхідно враховувати, що випуск повітря супроводжується втратою фреону, оскільки у верхній частині конденсатора збирається не чисте повітря, а повітрофреонова суміш.

Список літератури

1. Загоруйко В., Голіков О. Суднова холодильна техніка. – Київ, 2002. – 575 с.
2. Семенюк Д., Петренко О. Холодильне обладнання [вид. Світ книг], 2021, 633 с.
3. Ялпачик В., Стругаєв М., Ялпачик Ф.Ю, Тарасенко Ф., Циб В. Лабораторний практикум з холодильного устаткування [вид. Мелітополь], 2017, 203 с.